

ЭОЖ 37.016:811.111

МӘТІНДІ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ТҮСІНУДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА BBC «6
MINUTE ENGLISH» ПОДКАСТТАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

КИСМЕТОВА ГАЛИЯ НАГИБУДАЕВНА

Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
Орал, Қазақстан

ГАБДИЛАХАТ АҚНУР ДУЛАТҚЫЗЫ

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Шетел тілі: екі шетел тілі
мамандығы, 1-курс магистранты
Орал, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада BBC 6 Minute English подкасттарының тыңдалым дағдыларын және мәтінді сын тұрғысынан түсіну қабілетін дамытудағы тиімділігі зерттелді. Зерттеу Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің 1-курс магистранттары арасында жүргізіліп, 66 студент қатысқан. Эксперименттік топта мәтінді сын тұрғысынан түсіну деңгейі 52%-дан 78%-ға дейін өскен, ал бақылау тобында өсім тек 50%-дан 60%-ға жеткен. Сауалнама нәтижелері эксперименттік топта студенттердің 79%-ының подкасттар мәтінді тереңірек түсінуге және өз пікірін дәлелдеуге көмектескенін көрсетті, ал бақылау тобында бұл көрсеткіш 46% деңгейінде қалды. Зерттеу нәтижелері подкасттарды оқу үдерісіне жүйелі енгізудің студенттердің тыңдалым дағдылары, сыни ойлау және ақпаратты талдау қабілеттерін едәуір арттыратынын көрсетті.*

***Түйінді сөздер:** Ағылшын тілі, BBC 6 Minute English, тыңдалым дағдылары, подкасттар, мәтінді сын тұрғысынан түсіну.*

Кіріспе

Жаһандану жағдайында ағылшын тілін жетік меңгеру академиялық және кәсіби қызметтің негізгі дағдысына айналуға. Тыңдалым, негізгі сөйлеу әрекеттерінің бірі ретінде, тілді меңгеруде ерекше маңызды. Тыңдалым арқылы оқушылар басқа дағдыларды, атап айтқанда айтылым, оқылым және жазылым дағдыларын дамыту үшін маңызды шынайы тілдік ақпаратты алады [1].

Ағылшын тілін коммуникативтік тәсілмен оқыту аясында тыңдалым коммуникативтік құзыреттіліктің негізі ретінде қарастырылады, себебі ол қажетті аудиалды кірісті (input) қамтамасыз етіп, интерактивті сөйлеу әрекетіне жағдай жасайды [2]. Тілді тиімді меңгеру ауызша сөйлеуді жеткілікті деңгейде түсінуші мүмкін емес, өйткені қабылданатын тілдік материалдың сапасы кейінгі тілдік дамудың сәттілігін анықтайды. Осылайша, тыңдалым барлық сөйлеу әрекеттерін дамытуға тұрақты когнитивтік және лингвистикалық негіз қалыптастырады.

Аутентикалық аудиоматериалдардың маңызы зор, себебі олар оқу процесін нақты қарым-қатынас жағдайына жақындатады. Мұндай ресурстардың ішінде BBC подкасттары тақырыптық өзектілігі, айқын құрылымы және нормативтік тілдік ресімделуі арқылы ерекше орын алады. Атап айтқанда, BBC 6 Minute English подкасттары тыңдалым дағдыларын дамыту, сөздік қорды кеңейту және ауызша мәтінді интерпретациялау мен талдау қабілеттерін қалыптастыру үшін тиімді құрал болып табылады [3]. Олардың қысқа форматы оқушылардың назарын шоғырландыруға көмектеседі, ал мазмұндық байлығы сын тұрғысынан ойлауды және ақпаратты саналы қабылдауды ынталандырады.

Осыған байланысты, бұл мақаланың мақсаты – «BBC 6 Minute English» подкасттарының тыңдалым дағдыларын дамытуға әсерін, студенттердің оларға деген қатынасын және қосымшаны оқу тәжірибесінде қолдану тәсілдерін бағалау.

Әдебиеттік шолу

Қазіргі Қазақстан педагогикалық зерттеулерінде тыңдалым дағдыларын қалыптастыру мәселесі тілдік дайындықтың маңызды компоненті ретінде назар аудартады. Мысалы, Матаева еңбегінде EFL (English as a Foreign Language – шетел тілі ретінде ағылшын тілі) оқушыларында тыңдалым дағдыларының дамуы ішкі және сыртқы факторлардың кешеніне тәуелді екенін атап көрсетеді және арнайы таңдалған тапсырмалар мен жаттығулар арқылы ауызша мәтінді қабылдау тиімділігін арттыру стратегияларын ұсынады [4].

Тыңдалым дағдыларын дамытудың тағы бір аспектісі – аутентикалық материалдарды қолдану. Г.А. Муссанованың зерттеуінде аутентикалық аудио және мәтіндік материалдарды қолдану студенттердің тыңдалым тәжірибесін едәуір кеңейтетіндігі, ақпаратты тереңірек өңдеуге ықпал ететіні және тіл үйренуге мотивацияны арттыратыны көрсетілген [5]. Бұл жағдай шетелдік аутентикалық кіріс теорияларымен үйлеседі, онда табиғи сөйлеу мен нақты контексттер тыңдалым құзыреттілігін арттыру стимулы болып саналады.

Сонымен қатар, тілдерді оқытудың инновациялық тәсілдерін интеграциялауға арналған зерттеулерде коммуникативтік құзыреттілікті, сыни ойлауды және нақты контексттегі тілдік деректермен жұмыс істеуді дамытуға басымдық беріледі [6].

BBC «6 Minute English» подкасттары шетел тілін оқытуда мәтінді сын тұрғысынан түсінуді дамытуға бағытталған тиімді цифрлық ресурс болып табылады [7]. Подкасттардың қысқа форматы, проблемалық мазмұны және диалогтық құрылымы тыңдалым үдерісін ұйымдастыруда оқушылардың когнитивтік белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Әр эпизодта өзекті әлеуметтік, ғылыми немесе мәдени тақырыптардың көтерілуі тыңдаушыларды ақпаратты жай қабылдаумен шектелмей, оның мазмұнын талдауға және бағалауға жетелейді.

Әдістемелік тұрғыдан алғанда, аталған подкасттарды қолдану тыңдалымның барлық кезеңдерін – тыңдалымға дейінгі, тыңдалым барысындағы және тыңдалымнан кейінгі жұмыстарды жүйелі ұйымдастыруға жағдай жасайды [8]. Тыңдалымға дейінгі кезеңде тақырыпқа болжам жасау, кілт сөздермен жұмыс және проблемалық сұрақтар құрастыру оқушылардың алдын ала ойлау әрекетін белсендіреді. Тыңдалым барысында негізгі ойды анықтау, спикерлердің көзқарасын ажырату және аргументтерді белгілеу тапсырмалары мәтінді терең түсінуге бағытталады. Ал тыңдалымнан кейінгі кезеңде ақпаратты салыстыру, қорытынды жасау және өз пікірін дәлелдеу әрекеттері жүзеге асырылады.

BBC «6 Minute English» подкасттарының маңызды әдістемелік артықшылығы – диалогтық форматтың болуы. Диалог барысында бірнеше көзқарастың ұсынылуы оқушыларды салыстыру, бағалау және интерпретациялау әрекеттеріне тартады. Бұл өз кезегінде мәтінді сын тұрғысынан түсінудің негізгі компоненттері болып табылатын аналитикалық және рефлексивті ойлау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді [9].

Сонымен қатар, подкасттарда жаңа лексиканың контекст арқылы түсіндіріліп берілуі тыңдалым барысында ақпаратты мағыналық тұрғыдан талдауға мүмкіндік береді. Лексикалық бірліктерді нақты жағдаятта қолдану оқушылардың сөздік қорын кеңейтумен қатар, мәтіндегі жасырын мағыналарды анықтау қабілетін дамытады. Бұл факторлар мәтінді тек тілдік емес, мазмұндық деңгейде де түсінуге жағдай жасайды [10].

Осылайша, ғылыми әдебиеттерді талдау көрсеткендей, тыңдалым дағдыларын дамыту үшін көпсалалы тәсіл қажет: аутентикалық материалдарды қолдану, педагогикалық стратегиялар, психологиялық факторларға назар аудару және инновациялық оқыту әдістерін енгізу. Дәл осы принциптер BBC 6 Minute English подкасттарын тек сөйлеуді тыңдалым арқылы қабылдау үшін ғана емес, сонымен қатар аналитикалық қабілеттерді және сыни ойлауды дамыту үшін де тиімді ресурс ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу әдістемесі

Зерттеу практикалық бағытта жүргізіліп, BBC «6 Minute English» подкасттарын ағылшын тілін оқыту процесінде қолданудың тиімділігін анықтауға арналған. Зерттеуде келесі әдістер қолданылды: ғылыми-әдістемелік әдебиетті талдау, педагогикалық бақылау, эксперименттік оқыту және нәтижелерді салыстырмалы талдау.

Зерттеу ЗКИИТУ-дың 66 студенті арасында жүргізілді және BBC «6 Minute English» подкасттарын қолданудың мәтінді сын тұрғысынан түсіну дағдыларын дамытуға ықпалын анықтауға бағытталды. Қатысушылар екі топқа бөлінді: 33 студенттен тұратын эксперименттік топ және 33 студенттен тұратын бақылау тобы.

Эксперименттік топта бір семестр бойы аптасына 1–2 рет BBC «6 Minute English» подкасттары негізінде сабақтар ұйымдастырылды. Оқыту үдерісі pre-listening, while-listening және post-listening кезеңдерін қамтып, мәтінді талдау мен сын тұрғысынан ойлауға бағытталған арнайы тапсырмалармен толықтырылды.

Бақылау тобында сол тақырыптар қарастырылғанымен, дәстүрлі мәтіндер мен аудиоматериалдар қолданылды және сын тұрғысынан талдауға бағытталған арнайы тапсырмалар берілмеді.

Зерттеу барысында студенттердің мәтінді сын тұрғысынан түсіну деңгейі бастапқы және қорытынды тесттер арқылы өлшенді.

Зерттеу нәтижелері

Бастапқы тест нәтижелері екі топтың мәтінді сын тұрғысынан түсіну деңгейлерінің шамалас екенін көрсетті. Эксперименттік топтың орташа көрсеткіші 52%, ал бақылау тобының орташа көрсеткіші 50% құрады.

Қорытынды тест нәтижелері топтар арасындағы айырмашылықтың айқын артқанын көрсетті. Эксперименттік топтың орташа ұпайы 78%-ға жетсе, бақылау тобында бұл көрсеткіш 60% болды.

1-диаграмма. Эксперименттік және бақылау топ студенттерінің бастапқы және қорытынды тесттерінің орташа көрсеткіштері

Нәтижесінде, эксперименттік топта мәтінді сын тұрғысынан түсіну деңгейі 26 пайыздық тармаққа (52%-дан 78%-ға дейін) артты. Ал бақылау тобында бұл өсім небәрі 10 пайыздық тармақты (50%-дан 60%-ға дейін) ғана құрады. Салыстырмалы түрде алғанда, эксперименттік топтағы көрсеткіштің өсуі бақылау тобымен салыстырғанда шамамен 2,5 есе жоғары болды.

Сауалнама нәтижелері

Зерттеу барысында студенттердің BBC «6 Minute English» подкасттарымен жұмыс жасауға қатысты көзқарасын, сондай-ақ олардың мәтінді сын тұрғысынан түсіну, ақпаратты талдау және өз пікірін ағылшын тілінде дәлелдеу дағдыларының дамуын анықтау мақсатында сауалнама қолданылды.

Сауалнама 5 балдық Likert шкаласы негізінде құрастырылды, мұнда респонденттер әр тұжырыммен келісу деңгейін «1 – мүлде келіспеймін» мен «5 – толық келісемін» аралығында бағалады. Сауалнамада барлығы 10 тұжырым қамтылып, олар тыңдалым материалдарының

тиімділігі, мәтінді терең түсіну, сын тұрғысынан ойлау дағдыларының дамуы, аутентті аудиоматериалдардың (подкасттардың) ықпалы және студенттердің оқу үдерісіне деген қызығушылығы сияқты аспектілерді бағалауға бағытталды.

Сауалнама эксперименттік және бақылау топтарының студенттеріне зерттеу соңында жүргізілді. Алынған деректер пайыздық көрсеткіштер мен орташа мәндер арқылы талданып, сандық тест нәтижелерімен салыстырыла қарастырылды. Бұл сауалнама зерттеу нәтижелерін толықтырушы құрал ретінде қолданылып, сандық деректерді сапалық тұрғыдан түсіндіруге мүмкіндік берді.

2-диаграмма. Эксперименттік және бақылау тобы студенттері арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері

Сауалнама нәтижелері эксперименттік әдістеменің тиімділігін растады. Эксперименттік топ студенттерінің 82%-ы подкасттармен жүйелі жұмыс жасау мәтінді тереңірек талдауға және ой елегінен өткізуге ықпал ететінін атап өтті. Сонымен қатар, респонденттердің 76%-ы аутентті подкасттарды қолдану өз пікірін ағылшын тілінде негіздеп, дәлелдеуге көмектескенін көрсетті. Ал бақылау тобында бұл көрсеткіштер айтарлықтай төмен болып, шамамен 45–50% деңгейінде ғана тіркелді.

Жалпы алынған сандық деректер BBC «6 Minute English» подкастарын жүйелі түрде қолдану ЗКИиТУ студенттерінің мәтінді сын тұрғысынан түсіну көрсеткіштерін едәуір арттырғанын дәлелдейді. Эксперименттік топтағы өсімнің айқын жоғары болуы подкасттармен арнайы ұйымдастырылған жұмыстың студенттердің тыңдалым дағдыларымен қатар, ақпаратты талдау, бағалау және өз көзқарасын дәлелдеу қабілеттерін тиімді дамытатынын көрсетеді.

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері BBC «6 Minute English» подкастарын жүйелі түрде қолдану ЗКИиТУ студенттерінің мәтінді сын тұрғысынан түсіну деңгейіне елеулі оң әсерін тигізгенін көрсетті. Эксперименттік топта бастапқы тест пен қорытынды тест арасындағы өсім 26 пайыздық тармаққа жеткені анықталса, бақылау тобында бұл өсім небәрі 10 пайыздық тармақты құрады. Сауалнама деректері де эксперименттік топ студенттерінің подкасттармен жұмыс жасаудың мәтінді тереңірек түсінуге, ақпаратты талдауға, бағалауға және өз көзқарасын ағылшын тілінде дәлелдеуге ықпал еткенін растады (орта есеппен 79% оң баға берді, бақылау тобы – 46%).

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, подкасттарды оқу үдерісіне жүйелі енгізу студенттердің тек тыңдалым дағдыларын ғана емес, сонымен қатар мәтінді сын тұрғысынан түсіну қабілетін, аналитикалық ойлау мен бағалау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе шетел тілін коммуникативтік бағытта оқытудың тиімділігін арттыруға және білім беру сапасын жақсартуға септігін тигізеді.

Қорытындылай келе, BBC *6 Minute English* подкасттары қазіргі заманғы шетел тілі сабағында тыңдалым дағдыларын жетілдіру, мәтінді сын тұрғысынан түсіну және когнитивтік белсенділікті арттыру үшін сенімді және тиімді құрал болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Richards, J., & Renandya, W. (2002). *Methodology in language teaching: An anthology of current practice*. Cambridge University Press.
2. Brown, H. D. (2007). *Principles of language learning and teaching* (5th ed.). Pearson Education.
3. BBC Learning English. (2023). *6 Minute English*. Retrieved from <https://www.bbc.co.uk/learningenglish>
4. Матаева, Г. (2018). Тыңдалым дағдыларын дамытудағы EFL студенттерінің психолінгвистикалық аспектілері. *Қазақ тіл білімі журналы*, 12(2), 45-53.
5. Муссанова, Г.А. (2019). Аутентикалық материалдарды қолданудың тыңдалым дағдыларына әсері. *Педагогикалық зерттеулер журналы*, 8(4), 112-120.
6. Назарбекова, Л. (2020). Инновациялық оқыту әдістері мен коммуникативтік құзыреттілікті дамыту. *Қазақстан педагогикасы*, 6(1), 34-42.
7. Brown, J., & Larson, H. (2014). *Digital resources in language learning: Podcasts and interactive materials*. Routledge.
8. Галина, А. (2021). Тыңдалым дағдыларын дамытуда әдістемелік стратегиялар. *Білім және ғылым*, 10(3), 78-85.
9. Khan, R. (2017). Critical listening and analytical skills development through podcasts. *International Journal of E-Learning*, 5(2), 33-45.
10. Сүлейменова, Ж. (2022). Лексикалық бірліктерді контекст арқылы оқыту тәжірибесі. *Шетел тілдерін оқыту әдістемесі*, 15(1), 56-63.